

Adequação de Protocolo de Monitoramento Participativo das Águas na Comunidade Quilombola de Bocaina, Chapada Diamantina, Brasil

Pôster

Giovana Cerqueira¹, Adolfo Calor², Freddy Bravo² e Rodolfo Mariano²

A comunidade quilombola de Bocaina, no município de Piatã, Chapada Diamantina, enfrenta diversos impactos ambientais, devido principalmente às atividades de mineração, que resultam em poluição e assoreamento dos corpos d'água na região. A degradação desses recursos naturais ameaça a biodiversidade e compromete a qualidade de vida dos comunitários, que dependem dessas águas para suas necessidades diárias e subsistência. Neste contexto, evidencia-se a necessidade de monitorar os corpos hídricos com uma gestão integrada e participativa, onde a comunidade colabora com o poder público. Programas de monitoramento participativo permitem que cidadãos gerem informações cientificamente embasadas e, assim, possam reivindicar direitos fundamentais e propor soluções ecológicas viáveis. O objetivo principal deste projeto é promover a participação ativa da comunidade quilombola de Bocaina no monitoramento dos corpos hídricos da região, visando levantar a biodiversidade local e, posteriormente, identificar, mitigar e prevenir futuros impactos ambientais. A metodologia envolverá a adaptação de dois protocolos de avaliação rápida de habitats (PARs) para monitoramento participativo: o primeiro caracteriza e identifica usos e ocupações dos corpos d'água por observações visuais; o segundo utiliza macroinvertebrados bentônicos para biomonitoramento, analisando a distribuição desses organismos ao longo de um gradiente de qualidade ambiental. Em maio de 2024, foi realizada uma visita à comunidade para entender suas necessidades, estudar a área e apresentar a proposta de monitoramento participativo. A comunidade demonstrou interesse e disposição para utilizar os métodos propostos. Os próximos passos incluem adaptar os protocolos às características da região, identificar voluntários locais e capacitar a equipe para o monitoramento da qualidade da água. Os dados gerados serão utilizados para buscar soluções junto às autoridades responsáveis, visando implementar medidas para a recuperação e manutenção da qualidade da água na região. A participação ativa da comunidade local no monitoramento da qualidade da água e na conscientização ambiental é essencial para preservar este recurso.

Agradecimentos: PROEXT-UFBA, IBio-UFBA, CAPES, LEAq

¹ Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), giovanasants1106@gmail.com

² Universidade Federal da Bahia (UFBA), acalor@gmail.com